

O'ZBEKISTON AYOLLAR FUTBOLINING GENEZISI VA EVOLYUTSIYASI (1997–2022): CEMPIONAT, KUBOK VA FUTZAL MUSOBAQALARI MISOLIDA

Ergashev Ahmad Abdug'offorovich

Tarix fani o'qituvchisi, Navoiy innovatsiyalar universiteti Surxondaryo kampusi,
Sho'rchi, O'zbekiston.

E-mail: ahmadergashev97@gmail.com
+998 99 670 26 02

GENESIS AND EVOLUTION OF WOMEN'S FOOTBALL IN UZBEKISTAN (1997–2022): CASE OF CHAMPIONSHIP, CUP, AND FUTSAL COMPETITIONS

Ergashev Ahmad Abdug'offorovich

History Teacher, Surkhandarya Campus of Navoi Innovations University,
Shurchi, Uzbekistan

E-mail: ahmadergashev97@gmail.com
+998 99 670 26 02

ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА В УЗБЕКИСТАНЕ (1997–2022): НА ПРИМЕРЕ ЧЕМПИОНАТОВ, КУБКОВ И ФУТЗАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Эргашев Ахмад Абдугоффорович

Преподаватель истории,
Сурхандарьинский кампус Университета инноваций Навои,
Шурчи, Узбекистан

E-mail: ahmadergashev97@gmail.com
+998 99 670 26 02

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17637281>

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekiston ayollar futbolining 1997–2022 yillardagi rivojlanish tarixi, muhim musobaqalar va professional klublar faoliyatini tahlil qiladi. Tadqiqotda respublika chempionatlari, Kubok va futzal musobaqalarining ayollar futbolini ommalashtirishdagi roli ko'rsatildi. Qarshining "Sevinch" klubi, Andijonning "Andijanka" va Namanganing "Gulbahor" jamoalari yetakchi rol o'ynaganligi, xususan "Sevinch" jamoasining milliy va xalqaro maydondagi yutuqlari batafsil yoritilgan. Maqolada ayollar futboli klub va jamiyat integratsiyasi, professional klublar tarkibidagi jamoalarning rivojlanishi, shuningdek, mamlakatda ayollar futbolining ommaviylashuvi va raqobat muhitining mustahkamlanishi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari O'zbekistonda ayollar futbolining taraqqiyoti va sport tizimidagi gender tenglikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: professional klublar, "Sevinch", "Andijanka", "Gulbahor", "Metallurg-W" 3 marta, "Bunyodkor-W", chempionat.

Abstract: This article analyzes the development history of women's football in Uzbekistan from 1997 to 2022, focusing on major competitions and professional club activities. The study highlights the role of national championships, Cups, and futsal tournaments in popularizing women's football. Leading teams such as Qarshi's "Sevinch," Andijan's "Andijanka," and Namangan's "Gulbahor" are discussed, with particular attention to "Sevinch" and its achievements at national and international levels. The article also examines the integration of women's football within clubs and society, the development of teams in professional clubs, and the growing popularity and

competitiveness of women's football across the country. The findings contribute to understanding the progress of women's football and promoting gender equality in Uzbekistan's sports system.

Keywords: Professional clubs, "Sevinch," "Andijanka," "Gulbahor," "Metallurg-W," "Bunyodkor-W," Championship

Аннотация: В статье анализируется история развития женского футбола в Узбекистане с 1997 по 2022 годы, с акцентом на основные соревнования и деятельность профессиональных клубов. Рассматривается роль национальных чемпионатов, Кубков и футзальных турниров в популяризации женского футбола. Освещается деятельность ведущих команд, таких как "Севинч" (Карши), "Андижанка" (Андижан) и "Гулбахор" (Наманган), с особым вниманием к достижениям "Севинч" на национальном и международном уровнях. Также исследуются интеграция женского футбола в клубы и общество, развитие команд в составе профессиональных клубов, а также рост популярности и конкуренции женского футбола в стране. Результаты исследования способствуют пониманию прогресса женского футбола и развитию гендерного равенства в спортивной системе Узбекистана.

Ключевые слова: Профессиональные клубы, "Севинч," "Андижанка," "Гулбахор," "Металлург-W," "Бунёдкор-W," Чемпионат.

Kirish. Ayollar futboli dunyo miqyosida XIX asr oxiri va XX asr boshlarida shakllana boshladi. 1911-yilda Rossiyada birinchi xotin-qizlar jamoasi tashkil etilgan bo'lsa, 1991-yilda birinchi marta Jahon chempionati o'tkazildi. O'zbekistonda esa xotin-qizlar futbolining rasmiy rivoji 1997-yilda respublika chempionatining tashkil etilishi bilan boshlandi. Shu davrdan boshlab mamlakatimizda ayollar futboli sohasida doimiy ravishda musobaqalar o'tkazilishi, professional klublar shakllanishi va yirik shaharlar markazida sport infrastrukturasi rivojlantirishga qaratilgan ishlar olib borila boshlandi.

1997–2022 yillarda ayollar futboli O'zbekistonda jadal rivojlanib, Qarshining "Sevinch", Andijonning "Andijanka" va Namanganing "Gulbahor" kabi yetakchi klublari o'zaro raqobat orqali mamlakat futbolining sifatini oshirishga xizmat qildi. Ayniqsa, Qarshi shahridagi "Sevinch" klubi milliy chempionatlarda ko'plab g'olibliklarga erishgan bo'lib, futbolchilarining yuqori malakasi, murabbiylar shtabining tajribasi va viloyat hokimiyatining qo'llab-quvvatlashi natijasida mamlakat va xalqaro maydonda tanilgan. Shu bilan birga, futzal va mini-futbol musobaqalarining tashkil etilishi ayollar futbolining ommaviylashishiga va yosh avlod futbolchilarning malakasini oshirishga xizmat qildi.

Shuni alohida ta'kidlanish lozimki, ayollar futbolining rivoji nafaqat sport maydonidagi yutuqlar bilan, balki jamiyatdagi gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish va professional klublar tizimida integratsiyalashuvi orqali ham o'lchanadi. Ushbu maqola O'zbekistonda ayollar futbolining tarixiy rivojini, professional klublar faoliyatini, milliy va xalqaro musobaqalarda erishilgan natijalarni tahlil qiluvchi tadqiqot sifatida ishlab chiqildi. Maqola shuningdek, sport tizimida gender tenglikni mustahkamlash va ayollar futbolining yanada ommalashishiga xizmat qiladigan ilmiy asos yaratadi.

Asosiy qism. Jahon miqyosida xotin-qizlar futbolining vujudga kelishi XIX asrning oxiri – XX asrning boshlariga to'g'ri keladi. 1911-yilda Rossiyada ilk xotin-qizlar jamoasi tashkil topgan bo'lsa, 1991-yilda birinchi marta xotin-qizlar futboli bo'yicha Jahon chempionati o'tkazildi. O'zbekistonda esa xotin-qizlar futboli bo'yicha respublika chempionatiga 1997-yilda birinchi marta start berilgan. Mamlakat chempionati va kubok musobaqalarida Qarshining "Sevinch", Andijonning "Andijanka" va Namanganing "Gulbahor" jamoalari yetakchilik qilgan. Xususan, O'zbekiston xotin-qizlar

futboli tarixida Kubokning ilk g'olibi "Andijanka" jamoasi bo'lib, u ketma-ket uch yil bosh sovrinni qo'lga kiritgan va jami to'rt marta Kubok sohibi bo'lgan. 1997–2017 yillar davomida o'tkazilgan Kubok o'yinlarining 10 tasida esa Qarshining "Sevinch" jamoasi zafar quchgan; "Metallurg-W" 3 marta, "Bunyodkor-W" esa 2 marotaba Kubok sohibiga aylangan [1].

Qarshi shahrining "Sevinch" ayollar futbol klubining tarixi 1997-yilda boshlanib, dastlabki yillarda turli nomlar ostida faoliyat yuritgan: 1997–1998 yillarda "Qaldirg'och", 1999–2003 yillarda "Talaba" va 2004-yildan buyon "Sevinch" nomi bilan ishtirok etib kelgan. Jamoa Qarshi pedagogika kollejining jismoniy madaniyat bo'limi o'qituvchisi O'ktam Jabborov bosh murabbiyligida, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari talabalari orasidan saralab olingan 10 dan ortiq qizlar bilan shakllangan. Jamoa dastlabki chempionatda (8 ta jamoa ichida) 5-o'rinda bo'lgan, ammo moliyaviy qiyinchiliklar tufayli tarqalib ketgan. 2003-yilga kelib qayta shakllangan "Talaba" jamoasi o'sha yili Respublika chempionatida 3-o'rinni egalladi, shu yili jamoa nomi "Sevinch"ga o'zgartirildi va 2005-yili Tailandda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida g'alaba qozondi [2].

"Sevinch" jamoasining ilk muvaffaqiyatlari 2004-yilgi IX O'zbekiston chempionatida yaqqol namoyon bo'ldi. Abdurahmon Yumangulov va Vladislav Xan murabbiyligidagi qizlar "Olimpik"ni 6:1, "Yoshlik"ni 4:0, "Sherdor"ni 6:0, "Humo"ni 6:0 hisobida yengib, asosiy raqiblari "Gulbahor" va "Andijanka" jamoalarini bir xil – 2:0 hisobida mag'lub etib, chempionlikni qo'lga kiritdi. Muvaffaqiyat mini-futbol (futzal) yo'nalishida ham davom etdi [3]. 2005-yil fevral oyida Toshkentda bo'lib o'tgan Respublika birinchi mini-futbol chempionatida "Sevinch" 36 ochko to'plab g'olib bo'ldi. Bu g'alabada chempionat to'purari Gulnora A'zamova va eng yaxshi futbolchi Mahfuza Turopovalarning hissasi katta bo'lgan [4,5]. 2006-yil mart oyida Chirchiq shahrida o'tkazilgan mamlakat ikkinchi futzal chempionatida ham "Sevinch" ikkinchi bor chempionlikni qo'lga kiritdi, bu safar ham asosiy ta'qibchi "Andijanka" jamoasi ikkinchi o'rinni egalladi [6].

"Sevinch" nafaqat mahalliy miqyosda, balki xalqaro maydonda ham O'zbekistonning ayollar futbolidagi asosiy kuchi bo'lgan. 2007-yil 26-oktabrda Makaoda futzal bo'yicha yopiq inshootlarda o'tkazilgan ikkinchi Osiyo o'yinlarida ishtirok etgan O'zbekiston ayollar terma jamoasining asosini to'liq "Sevinch" jamoasi o'yinchilari tashkil etdi. Ushbu tarkibda Yelena Belova, Zebo Jo'rayeva (darvozabonlar), Oliya Ahmedova, Mariya Moiseyeva, Mahfuza Turopova, Olga Kim, Kamola Usmonova, Aziza Ermatova, Mahliyo Sarikova, Shaxnoza Shukurova va Sadoqat Ro'ziyeva kabi qizlar Malayziya, Yaponiya, Eron, Tailand, Vetnam va Filippin terma jamoalariga qarshi maydonga tushishdi [7].

Qarshining "Sevinch" klubi O'zbekistonda ayollar futboli bo'yicha chinakam professional klub darajasiga yetishdi. Ushbu muvaffaqiyatga erishishning asosiy omillari viloyat hokimiyatining e'tibori, "Sho'rtangazkimyo" majmuasining beg'araz homiyligi, murabbiylar shtabining tajribali mutaxassislar bilan ta'minlanganligi hamda tarkibga mahoratli futbolchilarning jalb etilganligi bo'ldi [5].

Klubning ketma-ket muvaffaqiyatlari 2007-yilda ham davom etdi; "Sevinch" futbol bo'yicha o'tkazilgan O'zbekiston chempionatida g'oliblikni qo'lga kiritdi. O'zbekiston futbol federatsiyasi musobaqalarni o'tkazish boshqarmasi mutaxassisi Alisher Fayziyev jamoaga Kubok va birinchi darajali diplomni topshirdi. Ushbu chempionat davomida "Stroitel", "Jizzax" va "Andijanka" jamoalari mag'lubiyatga uchratilgan [8].

Futzal (mini-futbol) bo'yicha ham "Sevinch" yetakchilikni saqlab qoldi. 2008-yil mart oyida futzal bo'yicha O'zbekiston chempionatida Samarqandning "Sherdor" jamoasini 11:0 hisobida mag'lub etib, "Sevinch" yana bir bor O'zbekiston chempionligini qo'lga kiritdi. Keyingi o'rinni "Andijanka" va Zarafshonning "Stroitel" jamoalari egalladi [9]. 2010-yilda Toshkentdagi "Yoshlik"

sport arenasida bo'lib o'tgan VI O'zbekiston mini-futbol chempionatida Qashqadaryo viloyatidan "Sevinch" va "Olimpiya" jamoalari ishtirok etib, yakuniy bahslarda aynan shu ikki jamoa birinchi va ikkinchi o'rinlarni egallashdi [10].

O'zbekistonda yildan yilga professional klublar huzurida tashkil etilgan futbol to'garaklarining soni ortib bordi, bu esa ayollar futbolining yanada ommaviylashishiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. O'tkazilgan musobaqalarda asosan Andijonning "Andijanka" va Qarshining "Sevinch" jamoalari yetakchilik qildi. Ayollar futbolini rivojlantirish va ommalashtirish maqsadida O'zbekiston ayollar futboli, ayollar mini-futboli (futzal) va plyaj futboli assotsiatsiyasi tashkil etildi. Shuningdek, xotin-qizlar o'rtasida futbol bo'yicha "Yashil maydon malikalari" Respublika musobaqasi muntazam o'tkazib kelindi [11].

O'zbekiston futbol federatsiyasining ma'lumotiga ko'ra, 2012-yilda futbol bilan 50 ming nafarga yaqin qizlar shug'ullangan. Yillar davomida Qarshi shahri ayollar futboli markaziga aylanib bordi va "Sevinch" jamoasi mamlakatning eng kuchli futbol jamoalaridan biri bo'lib qoldi [12].

Qarshining "Sevinch" klubi O'zbekistonda xotin-qizlar futboli bo'yicha o'zining dominant mavqeini muntazam ravishda saqlab qoldi. 2013-yilning 1–3-iyul kunlari Qarshi shahrida o'tkazilgan futbol bo'yicha VII O'zbekiston Kubogi musobaqasida "Sevinch" jamoasi mintaqaviy raqiblarini (jumladan, "Lochin"ni 9:1, "Hisor"ni 8:3 hisobida) mag'lub etib, muvaffaqiyatli ishtirok etdi [13]. Ushbu davr mobaynida jamoa 2006-yildan 2017-yilga qadar O'zbekiston chempionligini ketma-ket qo'lga kiritgan. "Sevinch"ning yetakchiligi 2017-yil fevralda Toshkentdagi "JAR" stadionida bo'lib o'tgan O'zbekiston Superkubogi uchrashuvida ham o'z isbotini topdi; unda Bekobodning "Metallurg-W" jamoasi ustidan 5:1 hisobida g'alaba qozonib, Superkubok sohibi bo'ldi [14].

Klubning barqaror rivojlanishi viloyat hokimiyatining qo'llab-quvvatlashi va "Sho'rtangazkimyo" majmuasining doimiy homiyligi bilan ta'minlandi, bu esa "Sevinch"ni malakali mutaxassislar va mahoratli futbolchilar bilan ta'minlash imkonini berdi [15].

Institutsional o'zgarishlar: 2021-yil 1-dekabr kuni "Sho'rtangazkimyo majmuasi"ning qaroriga asosan "Sevinch" ayollar futbol klubi belgilangan tartibda tugatilib, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, boshqaruvni takomillashtirish va nufuzini oshirish maqsadida Qarshining yirik erkaklar futbol klubi – "Nasaf" futbol klubi tarkibiga qo'shildi. Klub jahon miqyosida o'z nomi va o'rniga ega bo'lganligi sababli, uning "Sevinch" nomi saqlab qolindi va 2022-yil 21-yanvar kuni qayta davlat ro'yxatidan o'tkazildi [16].

"Nasaf" tarkibiga kirishidan so'ng, klub o'z muvaffaqiyatli seriyasini davom ettirdi. 2022-yil 24-martda start olgan O'zbekiston chempionatini "Sevinch" "Neftchi W"ga qarshi 6:0 hisobida yirik g'alaba bilan boshladi. 30-mart kuni esa "Navbahor W" jamoasi ustidan 9:0 hisobida g'alaba qozonib, yetakchiligini mustahkamladi [17].

Qarshining "Sevinch" ayollar professional klubi o'z tarixi davomida O'zbekiston futbolida mutlaq ustunlikni namoyish etdi. Jamoa o'n uch karra O'zbekiston chempioni (2004, 2006–2016, 2019), uch karra vitse-chempion (2005, 2017, 2018) va bir marta bronza medali sohibi (2003) bo'lgan. Shuningdek, "Sevinch" o'n karra O'zbekiston Kubogi (2005–2008, 2010–2014, 2016, 2018) va ikki karra Superkubok (2015, 2017) sohibi hisoblanadi. Futzal bo'yicha Kubok bahslarida esa 12 marotaba "Sevinch" jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritgan. 2022-yilgi mavsumda Zumratjon Nazarova, Laylo Tilovova, Nilufar Quدراتova, Lianna Narbekova, Angelina Polyushkechich kabi tajribali futbolchilar ushbu klub sharafini himoya qilishgan [18].

Mustaqillik yillarida "Sevinch" kabi boshqa ayollar futbol jamoalarining ham professional klublar tarkibiga integratsiyalashuvi kuzatildi. Masalan, 2012-yildan "Yoshlik" jamoasi "Buxoro" professional futbol klubi tarkibiga kiritilib, 2013-yildan "Buxoro" ayollar futbol jamoasi deb yuritila

boshlandi. Shuningdek, Namanganning "Navbahor-W" klubi 2001-yilda tashkil etilgan bo'lib, u ham muntazam ishtirokchi jamoalardan hisoblanadi. 2021-yilda Jizzax viloyatining Zomin tumanida "So'g'diyona-Women" futbol jamoasi ham tashkil etildi [19].

So'nggi yillarda mamlakat ichidagi raqobat sezilarli darajada kuchaydi. Toshkentning "Bunyodkor-W" jamoasi 2019-yilda Elmira G'ulomova murabbiyligida "Sevinch"ni 2:0 hisobida, 2020-yilda esa "So'g'diyona-W" jamoasini 2:0 hisobida mag'lub etib, O'zbekiston Kubogini qo'lga kiritdi. 2021-yilgi O'zbekiston Kubogi finalida esa "So'g'diyona-W" jamoasi ganalik hujumchisi Fuseina Mumunining yagona goli evaziga "Bunyodkor-W" ustidan g'alaba qozondi [19].

Respublika miqyosida ayollar futbolining ommaviylashuvi ortib bormoqda. O'zbekistonda 362 ta stadion va 7113 ta futbol maydoni mavjud bo'lib, jami 460,658 nafar kishi futbol bilan shug'ullanadi, shundan 4642 nafari xotin-qizlar hisoblanadi. Ayollar futboli bo'yicha musobaqalar 2006-yildan buyon o'tkazib kelinmoqda va 2020-yildagi XIV mavsumda 16 ta jamoa ishtirok etgan. Mustaqillik yillarida "Sevinch" va "Bunyodkor-W" kabi jamoalar ayollar futboli rivojiga yetakchilik qildi [19].

Xulosa. "O'zbekiston ayollar futbolining genezisi va evolyutsiyasi (1997–2022): chempionat, kubok va futzal musobaqalari misolida" mavzusida olib borilgan tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. 1997–2022 yillarda O'zbekistonda ayollar futboli jadal rivojlandi. Respublika chempionatlari, Kubok va futzal musobaqalari orqali ayollar futbolining professional tizimi shakllandi. Ushbu davr mobaynida Qarshi, Andijon va Namangan shaharlaridagi yetakchi klublar futbolning sifat va ommalashuvini oshirishga katta hissa qo'shdi.

2. "Sevinch," "Andijanka" va "Gulbahor" klublari o'z faoliyati bilan O'zbekistonda ayollar futbolini yangi bosqichga olib chiqdi. "Sevinch" klubi milliy chempionatlarda ko'plab g'olibliklarga erishib, professional futbol tizimining barqarorligini namoyish etdi.

3. "Sevinch" jamoasi milliy chempionatlarda yetakchilik qilganligi bilan bir qatorda, futzal bo'yicha xalqaro musobaqalarda ham O'zbekiston sharafini muvaffaqiyatli himoya qildi. Bu esa ayollar futbolining xalqaro maydondagi tan olinishi va rivojlanishiga xizmat qildi.

4. Musobaqalar va futzal turnirlari yosh futbolchilarni tayyorlash, malakali murabbiylar bilan ishlash va viloyat hokimiyatining qo'llab-quvvatlashi orqali sport infratuzilmasini rivojlantirishga yordam berdi.

5. O'zbekiston hududida futbol to'garaklari sonining ortishi va klublar faoliyati ayollar futbolining ommaviylashuvini kuchaytirdi. 2012-yilda futbol bilan shug'ullanuvchi qizlar soni 50 mingga yaqinlashdi, bu esa sohaning jadal rivojlanishidan dalolat beradi.

6. "Sevinch" va boshqa klublar professional erkaklar futbol klublari tarkibiga integratsiya qilinishi orqali tizimli rivojlanishga erishdi. Masalan, "Sevinch" 2021-yilda "Nasaf" tarkibiga qo'shildi, ammo o'z nomini saqlab qolgan holda muvaffaqiyatlarini davom ettirdi.

7. So'nggi yillarda mamlakat ichidagi raqobat keskinlashdi. "Bunyodkor-W," "So'g'diyona-W" kabi jamoalar "Sevinch"ga raqobat qilib, musobaqalarning sifatini oshirdi. Bu esa futbolchilarning malakasini oshirish va turnirlar qiziqarli bo'lishiga yordam berdi.

Xullas, ayollar futbolining rivoji nafaqat sport natijalari bilan, balki gender tenglikni mustahkamlash, xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish va professional klublar tizimida integratsiyalashuvi orqali o'lchanadi. Tadqiqot natijalari O'zbekiston sport tizimida ayollar futbolining taraqqiyotini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

References:

1. O‘zbekiston futboli. Qashqadaryo. –T.: Ma’naviyat, 2009. –B. 32.
2. “Sevinch”ning yuksak g‘alabasi // Qashqadaryo yoshlar sporti, 2004-yil 29-sentabr.
3. “Sevinch”ning yuksak g‘alabasi // Qashqadaryo yoshlar sporti, 2004-yil 29-sentabr.
4. Baxtiyev A. G‘alabang muborak, “Sevinch!” // Qashqadaryo yoshlar sporti, 2005-yil 4-mart.
5. Qashqadaryo yoshlar sporti, 2005-yil 19-iyul.
6. “Sevinch” – yana chempion // Qashqadaryo yoshlar sporti, 2006 yil 3-mart.
7. Ayollar terma jamoasi Makaoda // Qashqadaryo yoshlar sporti, 2007 yil 2 noyabr.
8. Sunnatov B. “Sevinch”ning sevingani rost // Qashqadaryo yoshlar sporti, 2007 yil 30 noyabr.
9. “Sevinch” – yana chempion! // Qashqadaryo yoshlar sporti, 2008 yil 14 mart.
10. Hazratqulov B. Chempionlik yana “Sevinch”da // Qashqadaryo yoshlar sporti, 2010 yil 2 aprel.
11. <https://kun.uz/94333238?q=%2Fuz%2F94333238>
12. Yusupov N.M. Yuqori malakali futbolchi qizlar tezlik-kuch tayyorgarligining vosita va usullari. – Toshkent, 2012. –B. 14-15.
13. Qashqadaryo yoshlar sporti, 2013 yil 5 iyul.
14. “Sevinch” katta g‘alabaga erishdi // Qashqadaryo yoshlar sporti, 2017 yil 27 fevral.
15. <https://championat.uz/oz/news/315299>
16. <http://pfcsevinch.uz/history-of-club/>
17. Baymuradov R. Viloyatda xotin-qizlar futbolining rivojlanishi muammo va yechimlar // Xotin-qizlar sporti: imkoniyatlar va istiqbollar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 4-5 may 2018 yil. – Buxoro: Durdona, 2018. –B. 149-152.
18. <https://xs.uz/uzkr/post/khotin-qizlar-sporti-zominda-ayollar-futbol-zhamoasiga-asos-solindi>
19. Omonova S.O. O‘zbekistonda xotin-qizlar sportining rivojlanishi: tarixiy tahlil (XX asrning ikkinchi yarmi – XXI asrning boshlari). Tarix fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Qarshi, 2025. 169-177 betlar.